

**ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА****PROSPECTS AND CHALLENGES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE****ВЭЙ ЦЗЯЦИ,***Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.***WEI JIAQI,***Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.*

В данной статье рассматриваются перспективы и проблемы использования ИИ в преподавании иностранных языков. Выявлены преимущества и недостатки применения технологии машинного обучения. Определены проблемы внедрения искусственного интеллекта в образование. В работе подчеркивается значительный потенциал ИИ для персонализации обучения, автоматизации процессов оценки и обратной связи, а также создания интерактивных образовательных платформ. Сделан вывод, что использование искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам представляет собой инновационную возможность, которая может значительно улучшить процесс образования.

This article discusses the prospects and problems of using AI in teaching foreign languages. The advantages and disadvantages of using machine learning technology are revealed. The problems of introducing artificial intelligence into education are identified. The paper highlights the significant potential of AI for personalizing learning, automating assessment and feedback processes, and creating interactive educational platforms. It is concluded that the use of artificial intelligence in teaching foreign languages is an innovative opportunity that can significantly improve the educational process.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, обучение, языки, технологии, преподаватели.*

Key words: *artificial intelligence, education, languages, technologies, teachers.*

Тема использования искусственного интеллекта (ИИ) в обучении иностранным языкам является весьма актуальной и значимой в современном образовании. С развитием технологий ИИ становится все более очевидным, что они имеют огромный потенциал трансформировать процессы обучения и обеспечить более эффективное и персонализированное обучение.

В данной области в последние годы появляется довольно много исследований. Например, изучались проблемы систематизации методической терминологии в области преподавания иностранных языков [4]. Исследовался потенциал преподавания иностранного языка на основе компьютерных технологий [10] и искусственного интеллекта [7-9]. Это говорит об интересе научного сообщества к изучению перспектив применения новых технологий и потенциального улучшения существующих методик.

Проблема исследования заключается в том, как максимально раскрыть потенциал использования искусственного интеллекта в обучении языкам, учитывая указанные проблемы и вызовы. Необходимо разработать инновационные методы обучения, улучшить качество

адаптивных образовательных систем, а также обеспечить эффективную поддержку преподавателей в использовании технологий ИИ.

Таким образом, данная статья имеет целью систематизировать существующие знания в области использования ИИ в обучении иностранным языкам, выявить ключевые проблемы и вызовы, а также предложить пути их решения для дальнейшего развития этой области образования.

С развитием технологий искусственного интеллекта становится все более ясным, что они имеют потенциал трансформировать образование, включая обучение иностранным языкам. Существует мнение, что к 2030 году ИИ научится помогать преподавателям, сотрудничать с ними и выступать в качестве посредника между ними и обучающимися [3, с. 14]. Уже сейчас такие платформы, как Miro, Notion, Trello, Canva используются в учебном процессе для генерации текстов и заданий, изображений и других дидактических материалов. Курсы иностранного языка внедряют чат-ботов, снижая затраты времени на поиск и подбор материалов. Chat-GPT предлагает преподавателям возможности быстрой проверки и исправления работ [3, с. 32]. От автоматизации оценки до персонализированных образовательных платформ – ИИ предоставляет уникальные возможности и вызовы для преподавателей и студентов. В данной статье мы рассмотрим основные перспективы и проблемы использования ИИ в преподавании иностранных языков.

Одним из наиболее значимых преимуществ использования технологий машинного обучения и нейронных сетей в обучении языкам является возможность индивидуальной адаптации обучения под каждого ученика [2, с. 524]. Эти системы способны анализировать данные обучающегося, такие как уровень языковых знаний, стиль обучения и предпочтения, и на основе этого предлагать персонализированные материалы и задания.

Технологии машинного обучения позволяют создавать интеллектуальные системы, способные автоматизировать различные аспекты обучения языкам. Например, системы автоматического распознавания речи могут обеспечивать возможность тренировки произношения и практики разговорной речи в реальном времени без необходимости участия преподавателя [2, с. 519]. Это особенно полезно для учащихся, желающих улучшить свои навыки в общении на иностранном языке, независимо от времени и места.

Еще одним важным преимуществом технологий машинного обучения является возможность предоставления обратной связи в реальном времени. Системы могут анализировать ответы учащихся на упражнения и задания и немедленно предоставлять информацию об ошибках и советы по их исправлению. Это помогает учащимся быстрее развивать навыки и снижает время, затрачиваемое преподавателями на оценку работ и обратную связь.

Технологии машинного обучения играют ключевую роль в развитии дистанционного обучения и онлайн-образования. Они позволяют создавать интерактивные образовательные платформы, доступные из любой точки мира, что делает обучение доступным для широкого круга учащихся [11, с. 99]. Кроме того, системы могут адаптироваться к различным форматам обучения [11, с. 100], включая видеоуроки, аудиоматериалы, интерактивные упражнения и т.д., что обогащает образовательный процесс и делает его более эффективным. Но в то же время это создает и определенные трудности. Каждый ученик уникален, и ему может требоваться индивидуальный подход в обучении. Поэтому важно разрабатывать гибкие и адаптивные образовательные платформы, способные учитывать разнообразие потребностей и стилей обучения. Исследование Исламова Р.С. показало, что применение ИИ в образовательных процессах вызывает положительный отклик со стороны студентов, отмечая эффективность и пользу для собственного образования и саморазвития [5].

Использование ИИ позволяет автоматизировать процессы оценки знаний и навыков в изучении языков [6, с. 154]. Системы автоматической проверки письменных работ и произ-

ношения могут значительно сократить время, затрачиваемое преподавателями на оценку работ, и обеспечить более объективные результаты.

В целом, технологии машинного обучения и нейронные сети предоставляют уникальные возможности для улучшения процесса обучения иностранным языкам, делая его более эффективным, доступным и персонализированным для каждого учащегося. Однако для успешной реализации этого потенциала необходимо продолжать исследования и разработки в данной области, а также обеспечить поддержку и обучение для преподавателей и студентов.

Одной из главных проблем внедрения искусственного интеллекта в образование является необходимость обучения преподавателей новым технологиям [12, с. 318]. Многие преподаватели могут не иметь достаточной экспертизы в области информационных технологий и машинного обучения, чтобы эффективно использовать эти инструменты в своей практике. Поэтому важно разработать специальные программы обучения и поддержки для преподавателей, чтобы помочь им освоить новые технологии и интегрировать их в учебный процесс [6, с. 154].

Еще одной важной проблемой являются этические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в обучении. В частности, это касается сбора и использования персональных данных учащихся для индивидуализированного обучения [12, с. 83]. Необходимо строго соблюдать принципы конфиденциальности данных и обеспечить прозрачность в использовании алгоритмов машинного обучения, чтобы избежать возможных нарушений приватности и дискриминации.

Несмотря на быстрый прогресс в области искусственного интеллекта, существуют определенные ограничения технологий, которые могут ограничивать их применение в обучении языкам [12, с. 227]. Например, системы машинного обучения могут быть ограничены в своей способности распознавать и исправлять ошибки в произношении или анализировать контекст в реальном времени. Поэтому важно продолжать исследования и разработку новых методов и технологий, чтобы преодолеть эти ограничения.

Исламов Р.С. отмечает, что предоставление бесконтрольного доступа к ИИ с «порождающей функцией», то есть возможность генерации новой информации, сопряжено с риском переключения студентом большей части или всей когнитивной работы целиком и полностью на искусственный интеллект [5].

В целом, несмотря на эти проблемы и вызовы, использование искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам имеет огромный потенциал для улучшения качества образования и повышения эффективности учебного процесса. Решение этих проблем требует совместных усилий со стороны образовательных учреждений, научных исследователей и правительственных организаций.

Для максимального раскрытия потенциала искусственного интеллекта в обучении языкам необходимо продолжать исследования в таких областях, как улучшение качества адаптивных образовательных систем, разработка инновационных методов оценки и обеспечение эффективной поддержки преподавателей в использовании технологий ИИ.

Использование искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам представляет собой инновационную возможность, которая может значительно улучшить процесс образования. Технологии машинного обучения и нейронные сети позволяют создавать персонализированные образовательные платформы, автоматизировать процессы оценки и обратной связи, а также развивать интерактивные методы обучения. Несмотря на это, существуют проблемы, такие как необходимость обучения преподавателей новым технологиям, этические вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, и неравномерный доступ к технологиям в различных регионах. Для максимального использования потенциала ИИ в обучении

языкам необходимо продолжать исследования, разработку новых методов и обеспечение поддержки преподавателям и учащимся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алференко Е.В. Применение программного обеспечения на основе искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2022. № 4(43). С. 126-130.
2. Бухаров В.М. Информационные технологии в лингвистике и преподавании иностранных языков / В.М. Бухаров, Т.Г. Бухарова // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 2023. Т. 20. С. 516-530.
3. Бялик М., Холмс У., Фейдел Ч. Искусственный интеллект в образовании. М.: Альпина ПРО, 2022. 304 с.
4. Денисов М.К. Некоторые проблемы систематизации методической терминологии в области преподавания иностранных языков // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2015. №1 (46). С. 27-36.
5. Исламов Р.С. Искусственный интеллект в информационно-коммуникационных технологиях и его влияние на обучение иностранному языку в высшей школе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 12. С. 300-305.
6. Касымова О.П. Информационные технологии в филологическом образовательном пространстве // Новые информационные технологии в образовании: Материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 13–16 марта 2012 года. Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2012. С. 153-155.
7. Котенко В.В., Луценко Н.О. Перспективы применения технологий искусственного интеллекта на начальном этапе изучения иностранного языка в неязыковом вузе // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. №4 (182). С. 231-234.
8. Максимова Е.А., Никитина Г.А., Шилова С.А. Реализация лингводидактического потенциала методов искусственного интеллекта // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2023. №2 (46). С. 114-122.
9. Сюй Б. Влияние искусственного интеллекта на обучение иностранному языку // Вестник Педагогического университета. 2022. №6-2 (101). С. 13-20.
10. Толибова Г.Р. Преподавание иностранного языка на основе компьютерных технологий // Наука и образование сегодня. 2019. №5 (40). 2 с.
11. Фролова О.А. Использование технологий искусственного интеллекта для обучения иностранным языкам: Практика и примеры // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2023. № 6-2. С. 97-101.
12. Цифровая трансформация образования: тезисы докладов 1-й научно-практической конференции, Минск, 30 мая 2018 года. Минск: Учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь», 2018. 479 с.

© Вэй Ц., 2024.